

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996663>

ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТИЗИМИДА ТИНДИРГИЧЛАР КОНСТРУКТИВ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АСОСЛАШ (АМУДАРЁ МИСОЛИДА)

Асрор ЯНГИЕВ	“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети профессори, т.ф.д.
Дилмурат АДЖИМУРАТОВ	“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети доценти, PhD
Шохрух АЗИЗОВ	“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети, PhD
Севара ШУКУРОВА	“Гидропроект” АЖ директорининг умумий масалалар бўйича ўринбосари, PhD

Аннотация: Ушбу мақолада томчилатиб суғориш тизимидаги тиндиргич иншоотлари техник ҳолати ва улардаги лойқа чўкиши жараёнларини ўрганиш бўйича Амударё дарёсидан сув билан таъминланадиган Бухоро вилоятининг Бухоро ва Когон туманларидаги фермер хўжаликларида олиб борилган дала тадқиқотлари натижалари келтирилган. Тажрибалар таҳлили шуни кўрсатадики, ўтказилган тажриба майдонларидаги тиндиргичларда унинг бошидан охиригача лойқа чўкиндиларнинг чўкиш даражаси 20% дан 40% гачани ташкил этади. Шунингдек, мақолада гидравлик ҳисоблар бўйича тиндиргичларнинг конструктив параметрлари асосланган.

Калит сўзлар: томчилатиб суғориш, тиндиргич иншооти, лойқа чўкиши, томизгичлар, мембрана, створ, батометр, тиндиргич камералари.

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОТСТОЙНИКОВ В СИСТЕМЕ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ (На примере Амударьи)

Асрор ЯНГИЕВ

Профессор Национального
исследовательского университета
«ТИИИМСХ», д.т.н.

Дилмурат АДЖИМУРАТОВ

Доцент Национального
исследовательского университета
«ТИИИМСХ», PhD

Шохрух АЗИЗОВ

Национальный исследовательский
университет «ТИИИМСХ», PhD

Севара ШУКУРОВА

Заместитель директора АО
«Гидропроект» по общим вопросам, PhD

JUSTIFICATION OF THE DESIGN PARAMETERS OF SEDIMENTATION TANKS IN A DRIP IRRIGATION SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF THE AMU DARYA)

Asror YANGIEV

Professor of National Research University
“TIAME”, DSc.

Dilmurat ADJIMURATOV

Associate professor of National Research
University “TIAME”, PhD

Shahrukh AZIZOV

National Research University
“TIAME”, PhD

Sevara SHUKUROVA

Deputy Director of «Hydroproject» JSC
for general issues, PhD

Аннотация: В данной статье представлены результаты полевых исследований, проведенных в фермерских хозяйствах Бухарского и Когонского районов Бухарской области, снабжаемых водой из реки Амударья, с целью изучения технического состояния отстойников в системе капельного орошения и процессов оседания мути в них. Анализ экспериментов показывает, что в отстойниках на опытных участках скорость осаждения мутных осадков от начала до конца составляет от 20% до 40%. Также, статья основана на расчетах конструктивных параметров отстойников по гидравлическим расчетам.

Ключевые слова: капельное орошение, конструкция осветлителя, осаждение, капельницы, мембрана, стенка, батометр, камеры осветлителя.

Abstract: This article presents the results of field studies conducted on farms in the Bukhara and Kogon districts of Bukhara region, which are supplied with water from the Amudarya River. The studies focused on the technical condition of sedimentation tank structures in drip irrigation systems and the sedimentation process of silt within them. The analysis of the experiments shows that in the sedimentation tanks on the test fields, the sedimentation degree of disturbed sediments ranges from 20% to 40% from start to finish. The article is based on the calculation of the design parameters of sedimentation tanks according to hydraulic calculations.

Keywords: drip irrigation, clarifier design, sedimentation, drip emitters, membrane, wall, bathometer, clarifier chambers.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 октябрдаги “Қишлоқ хўжалигида сув тежовчи технологияларни жорий этишни рағбатлантириш механизмларини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4499-сон қарорида қишлоқ хўжалигида томчилатиб суғориш технологияларидан янада самарали фойдаланиш йўналишида махсус илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш зарурлиги кўрсатиб ўтилган [1,2,3,4,5,6]. Амударёдан сув олувчи фермер ва деҳқон хўжаликлари пахта майдонларида 20 гектар майдонда томчилатиб суғориш технологияси асосида сув тиндиргични қуриш бўйича тавсия этиладиган ўлчамлар қуйидагича [5]. Аму-Бухоро машина каналидан сув олувчи суғориш тармоқларида сувнинг лойқалиги ўртача 2-3 кг/м³ ва ундаги лойқа заррачаларининг ўртача фракцияси 0,25-1,1 мм бўлишини эътиборга олсак, насос агрегатининг тиндиргичдан сув олиш қобилияти 315 м³/соат бўлган ҳолатда, сувнинг тиниш масофаси камида 25 м ни ташкил қилади. Тиндиргич ҳовузи камида икки камерадан иборат бўлиши керак. Ҳисоб-китобларга кўра тиндиргич ҳовузининг умумий узунлиги 41 м, кенглиги 13 м, шундан биринчи камеранинг узунлиги 25 м, чуқурлиги 2,0 м, иккинчи камеранинг узунлиги 16 м, чуқурлиги 1,7 м бўлади. Юқоридаги тавсиялар бўйича бир марта тўлдирилган тиндиргичлардаги сув ҳажми 3-5 гектарга етади, 20 гектар ерни суғориш учун суғориш такти 6 мартани ташкил қилади. Бундан ташқари, Амударё сув оқимининг лойқалиги сабабли томчилатиб суғориш тизимидаги иншоотларнинг лойқа босиши натижасида тез ишдан чиқиши кузатилади. Шу сабабли, томчилатиб суғориш технологиясида сув тиндиргич иншоотлари конструкцияларини такомиллаштириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Томчилатиб суғориш тизимидаги тиндиргич иншоотларининг лойқа чўкиши жараёнларини ўрганиш, оптимал параметрларини асослаш ҳамда самарали ишлаши бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот усули: Тадқиқот жараёнида дала-кузатув усуллари ҳамда гидравликада умумий қабул қилинган услублар, тажриба натижаларини гидравлик ҳисоблар билан таққослаш усулларидан фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари ва таҳлиллар

Амударё сув оқимининг лойқалиги сабабли, томчилатиб суғориш тизимидаги тиндиргичларнинг ўлчамлари такомиллашмаганлиги туфайли, уларнинг узунлиги бўйича лойқаларнинг чўкиши тўлиқ таъминланмаган. Участка каналларидан сувнинг тиндиргичларга доимий келиб туришини кўзда тутилса, у ҳолда қурилган тиндиргичлар узунлиги бўйича лойқалар тўлиқ чўкишга улгурмайди, натижада далаларни суғориш жараёнида тизим филтрлари ва қувурлар томизгичларидан ҳам лойқа сувларнинг чиқиши кузатилади. Шу сабабли, Амударё ҳавзасидан сув олувчи фермер хўжаликларидаги томчилатиб суғориш тизимларида тиндиргичлар ўлчамларини такомиллаштириш бўйича тадқиқотлар олиб бориш зарур. Дала тадқиқотлари Амударё дарёсидан сув билан таъминланадиган Бухоро вилоятининг бир нечта туманларидаги ғўза далаларида ўрнатилган томчилатиб суғориш тизимларида олиб борилди. Когон тумани “Ислом” фермер хўжалигида 20 гектар ғўза даласини суғориш учун томчилатиб суғориш тизими ўрнатилган (Фото-1). Томчилатиб суғориш тизимига сув участка каналидан тиндиргичлар орқали берилади. Тизимда тиндиргич мембрана қопланган бир камерали қурилган бўлиб, унинг ўлчамлари қуйидагини ташкил қилади: $b = 11$ м; $L = 18$ м; $h = 2,5$ м. Тиндиргич ўлчамлари [5] дастлабки тавсияларига биноан лойиҳалаштирилган. Маълумки, ушбу фермер хўжалиги участка каналига сув Амударё ҳавзаси тизимидан келиб, лойқалик даражаси юқори ҳисобланади. Шу сабабли, оқим лойқалиги лойиҳалаштирилган тиндиргичда чўктирилиб, тиндирилган сувни насослар орқали томчилатиб суғориш тизимига узатиш кўзда тутилган.

Фото-1. “Ислом” фермер хўжалигидаги томчилатиб суғориш тизими

1-расм. “Ислом” фермер хўжалиги томчилатиб суғориш тизими тиндиргичида лойқа намуналарини олиш схемаси

Дала тажрибасини ўтказиш усулларида фойдаланган ҳолда, қуйида келтирилган схема бўйича оқимнинг лойқалик даражасини аниқлаш учун лойқалик намуналари олинди. Дала тажрибасини ўтказиш усулларида фойдаланган ҳолда, қуйида келтирилган схема бўйича оқимнинг лойқалик

даражасини аниқлаш учун лойқалик намуналари олинди. Лойқалик намуналари тиндиргич узунлиги бўйича 3 та створдан, яъни тиндиргич боши, ўртаси ва охири створларидан батометр асбоби ёрдамида олинди. Бунда ҳар бир створ узунлиги бўйича 2 та вертикал створдан 0,2h; 0,8h чуқурликларда намуналар олинди. Олинган намуналар ТИҚХММИ-МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти грунтлар лабораториясида таҳлил қилиниб, унинг натижалари 1-жадвалда ва 1-расмда келтирилган.

1-жадвал. “Ислол” фермер хўжалиги сув тиндиргичидан олинган лойқалик миқдори

№	Створлар номи	1 нуқтадаги миқдор (г/л)г/л)		2 нуқтадаги миқдор (г/л)г/л)		3 нуқтадаги миқдор (г/л)г/л)	
		0,2h	0,8h	0,2h	0,8h	0,2h	0,8h
1.	I створ	0,2h	0,626	0,2h	0,661	0,2h	0,584
		0,8h	0,647	0,8h	0,678	0,8h	0,623
2.	II створ	0,2h	0,382	0,2h	0,396	0,2h	0,361
		0,8h	0,421	0,8h	0,453	0,8h	0,417
3.	III створ	0,2h	0,249	0,2h	0,251	0,2h	0,228
		0,8h	0,264	0,8h	0,282	0,8h	0,234

2-расм. Тиндиргич створларидаги чуқурлик бўйича лойқалик миқдорлари

Лабораториядаги намуналар таҳлили шуни кўрсатадики, тиндиргич бошидан (1-створ – 0,66 г/л) охиригача (3-створ – 0,26 г/л) оқимнинг лойқалик даражаси 39% га камайиб борган.

Навбатдаги тажриба Бухоро тумани “Адизобод Эркин Махмуд” фермер хўжалигида олиб борилди. Фермер хўжалигида 24 гектар ғўза даласини

суғориш учун томчилатиб суғориш тизими ўрнатилган. Томчилатиб суғориш тизимига сув участка каналидан тиндиргичлар орқали берилади. Тизимда тиндиргич параллел жойлашган икки камерали қурилган бўлиб, унинг ўлчамлари қуйидагини ташкил қилади:

1-камера: $b=10$ м; $L=20$ м; $h=2,5$ м.

2-камера: $b=10$ м; $L=20$ м; $h=2,5$ м.

Биринчи камерада асосан оқим лойқалиги тўлиқ тиндиришга, мембрана қопланган иккинчи камера эса тиндирилган сувни томчилатиб суғориш тизимига узатишга мўлжалланган.

Ушбу тиндиргичлар ўлчамлари ҳам дастлабки тавсияларига биноан лойиҳалаштирилган. Маълумки, ушбу фермер хўжалигида ҳам участка каналига сув Амударё ҳавзаси тизимидан келиб, лойқалик даражаси юқори ҳисобланади. Шу сабабли, оқим лойқалиги лойиҳалаштирилган тиндиргичда чўктирилиб, тиндирилган сувни насослар орқали томчилатиб суғориш тизимига узатиш кўзда тутилган.

3-расм. Бухоро тумани “Адизобод Эркин Махмуд” фермер хўжалиги томчилатиб суғориш тизими тиндиргичида лойқа намуналарини олиш схемаси

Фото-2. “Адизобод Эркин Махмуд” фермер хўжалигидаги томчилатиб суғориш тизимидаги мембронали тиндиргич

Лойқалик намуналари участка каналнинг тиндиргичга кирадиган қисми (А-1), тиндиргич 1-камераси (А-2), тиндиргич 2-камераси (А-3) ва 25 га майдоннинг бошига, ўртасига, охирига ўрнатилган қувурларнинг узунлиги бўйича 3 та створларидаги томизгичлардан олинган. Олинган намуналар Қуйимозор насос станцияси лабораториясида таҳлил қилиниб, унинг натижалари 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал. Бухоро тумани “Адизобод Эркин Махмуд” Фермер хўжалиги сув тиндиргичидан олинган лойқалик миқдори

№	Створлар номи	Миқдори (г/л)
1	A-1 (ариқ)	0,862
2	A-2 (тиндиргич-1)	0,775
3	A-3 (тиндиргич-2)	0,482
4	I-T-1	0,09
5	I-T-2	0,05
6	I-T-3	0,014
7	II-T-1	0,04
8	II-T-2	0,018
9	II-T-3	0,018
10	III-T-1	0,064
11	III-T-2	0,016
12	III-T-3	0,015

4-расм. Тиндиргич ва томизгичлардаги лойқалик миқдорлари (г/л)

Лабораториядаги намуналар таҳлили шуни кўрсатадики, тиндиргич бошидан (A-2 – 0,775 г/л) охиригача (A-3 – 0,482 г/л) оқимнинг лойқалик даражаси 40% гача камайиб борган. Томизгичларда ҳам маълум даражада лойқа сувлар чиқиб тургани кузатилди.

Юқоридаги тадқиқотлар асосида тиндиргичларнинг оптимал параметрларини ҳисобга олиб, такомиллаштирилган конструкция ишлаб чиқилган (4,5,6-расмлар).

5-расм. Такомиллаштирилган тиндиргич камералари плани

6-расм. Такомиллаштирилган тиндиргич бўйлама қирқими, А-А қирқим Б-Б

7-расм. Такомиллаштирилган тиндиргич кўндаланг қирқими, Б-Б қирқим

Такомиллаштирилган тиндиргични қуриш асосан куз ва баҳор ойларида қуйидагича амалга оширилади: 2 та котлован махсус механизмлар ёрдамида қазилади (1-котлован – туби бўйича ўлчамлари 25x13x4, 2-котлован – туби бўйича ўлчамлари 16x13x4); котлованлар қияликларига $m = 1,0$ ётиқлик берилади; бўлгич девор қияликларига эса $m = 0,5$ ётиқлик берилади; тиндиргич камералари туби ва қияликлари зичланади.

Бўлгич девор эни бўйича ўртасидан 1,5 м чуқурликда $\varnothing 300$ мм диаметрли қувур ётқизилади, девор остонасига металдан ясалган юпқа деворли ўлчамлари туби бўйича 1,0x0,6 м ва қиялик коэффиценти $m = 1,0$

трапециадал кўндаланг кесимли Чиполетти водосливи ўрнатилади; 2-камера полиэтилен материалдан қилинган мембрана билан қопланади. 2-камера охирига насос сўрувчи қувурлари туширилади, 1-камера бошига участка каналдан ариқ тортилади ёки Ø300 мм қувур ётқизилади.

Такомиллаштирилган тиндиргич қуйидаги тартибда ишлайди: участка каналдан ариқ ёки Ø300 мм қувур ёрдамида 1-камера $V_1 = 1700 \text{ м}^3$ ҳажмгача сувдан тўлдирилади, 1-камера узунлиги бўйича сув лойқалардан тиндирилади, кейин эса ўртадаги қувур ва водослив орқали тиндирилган сув 2-камерага ўтказилади ва иккинчи камера $V_2 = 1088 \text{ м}^3$ ҳажмда сув билан тўлдирилади, умумий 2 та камерада $V = 2788 \text{ м}^3$ ҳажмда сув йиғилади. Кейин эса тиндиргичдан насослар орқали тиндирилган сув юқорида кўрсатилган суғориш сектор (бўлак) лари бўйича тизимга юборилади.

Хулосалар

Тажрибалар таҳлиллари шуни кўрсатадики, ўтказилган тажриба майдонларидаги тиндиргичларда унинг бошидан охиригача лойқа чўкиндиларнинг чўкиш даражаси 20% дан 40% гачани ташкил этмоқда. Агарда, участка каналларидан сувнинг тиндиргичларга доимий келиб туришини кўзда тутилса, у ҳолда қурилган тиндиргичлар узунлиги бўйича лойқалар тўлиқ чўкишга улгурмаган, натижада далаларни суғориш жараёнида тизим филтрлари ва қувурлар томизгичларидан ҳам лойқа сувларнинг чиқиши кузатилди, яъни томизгичлардаги лойқалик 0,0041 г/л дан 0,0141 г/л ташкил қилади. Шу сабабли, Амударё дарёсидан сув билан таъминланадиган фермер хўжаликлари майдонларида лойқаларнинг томчилатиб суғориш тизимига хавфини камайтириш мақсадида тиндиргичларнинг оптимал параметрларини ҳисобга олиб такомиллаштирилган конструкция ишлаб чиқилган.

Фойдаланилган манбалар

1. Закон Республики Узбекистан «О безопасности гидротехнических сооружений». Ташкент 1999 г.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 октябрдаги “Қишлоқ хўжалигида сув тежовчи технологияларни жорий этишни рағбатлантириш механизмларини кенгайтириш чоратадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4499-сон қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июльдаги “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-6024-сон Фармони.
4. Хамидов М.Х., Шукурлаев Х.И., Маматалиев А.Б “Қишлоқ хўжалиги гидротехник мелиорацияси” Тошкент 2008.
5. Қаршиев Р.Ж., Абдухакимов М.Т., Курбонов Ш.М., Дурдиев Ҳ.М. Сув хўжалигида тежамкор суғориш технологияларини жорий қилиш. Тошкент, 2021.
6. Справочник проектировщика. Гидротехнические сооружения. Под ред. Недриги В.П.-М Стройздот. 1983.
7. Бакиев М.Р., Турсунов Т.Н., Кавешников Н.Т. Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш. Тошкент, 2008.